

Categoría de precios de medicamentos en los países del proyecto DIME

El proyecto DIME cuenta con información comparable de precios para cada uno de los medicamentos observados en los 8 países que hacen parte del proyecto y de 15 países de referencia. Toda esta información pone en evidencia que varios países que hacen parte del proyecto DIME pagan por un mismo medicamento precios superiores a los que pagan países desarrollados, lo que se traduce en ineficiencias para estos países al verse expuestos a una discriminación negativa de precios, limitando así el acceso al tener que pagar precios más altos que otros países.

DIAGNÓSTICO

- Mediante un análisis no paramétrico se clasificó a cada uno de los 8 países de proyecto DIME en cuatro categorías: el país cuenta con precios bajos, precios moderadamente bajos, precios moderadamente altos y altos.
- De los 8 países del proyecto DIME dos se clasifican en la categoría de precios bajos, uno en la categoría de precios moderadamente bajos, cuatro en la categoría de precios moderadamente altos y uno en la categoría de precios altos.
- Considerando que varios países de referencia son países europeos o de ingresos altos, es evidente que aquellos países del proyecto DIME que estén en las categorías de precios moderadamente altos o altos son los que están más expuestos a la discriminación negativa de precios.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a Ecuador, Costa Rica, Perú y República Dominicana implementar sistemas de referenciación internacional de precios para la compra de medicamentos o evaluar mecanismo de regulación de precios para reducir la ineficiencia generada por la discriminación negativa de precios.
- Se recomienda a Colombia y a México extender los mecanismos de regulación de precio, en el caso de Colombia, o a compra centralizada, en el caso de México, a los medicamentos que aún no estén sujetos a estos mecanismos.
- Se recomienda que cada país del proyecto DIME revise los precios de aquellos medicamentos que más afectan su posición relativa frente a otros países e implemente medidas para mejorar su posición.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Como parte de la información estratégica del proyecto DIME, se incluye el componente de precios. Este consiste en el levantamiento de la información de precios para cada uno de los medicamentos observados en los 8 países que hace parte del proyecto DIME. Adicionalmente, se incluyen 15 países de referencia entre los cuales se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Noruega, Panamá, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y Uruguay. Estos países fueron seleccionados considerando la disponibilidad de información de acceso público sobre precios de medicamentos.

Tanto en los países del proyecto DIME como en los países de referencia se puede encontrar una diversidad de tipos de precios como lo son precio al consumidor, precio institucional, precio de reembolso, precio fabricante o precio mayorista, y a su vez se tienen distintos tipos origen del precio como lo son compras públicas, regulación de precio, precio de lista o precios observados. Otra variable para tener en cuenta es la concentración y forma farmacéutica, pues esto también causa diferencias en los precios observados.

Como regla general, los precios que recolecta el proyecto DIME corresponden a aquellos a los cuales pagan los gobiernos los medicamentos y se expresan en unidad mínima de concentración, así, independientemente del tipo de precio, origen y concentración, se dispone de la mejor información comparable de precios para los 8 países DIME y los 15 países de referencia.

El contar con toda esta información sobre precios le ha permitido al proyecto DIME realizar comparaciones en cada uno de los 8 países e identificar marcadas diferencias que representan ineficiencias y que ameritan algún tipo de intervención por parte de los gobiernos y tomadores de decisiones.

Estas ineficiencias conllevan a que los países paguen por un mismo medicamento precios superiores a los que pagan otros países, incluso más que algunos de los países de referencia. Esto no solo representa una discriminación negativa de precios contra aquellos países que menos ingresos tienen, sino adicionalmente acentúa el acceso inequitativo a los medicamentos debido a los altos precios que deben pagar.

DIAGNÓSTICO

A partir de todos los datos de precios de medicamentos recolectados tanto para los 8 países de proyecto DIME como de los 15 países de referencia, se clasificó a cada uno de los 8 países de proyecto DIME en cuatro categorías: el país cuenta con precios bajos, precios moderadamente bajos, precios moderadamente altos y altos.

Esta clasificación se realizó analizando la posición relativa del precio de cada país para cada uno de los 50 medicamentos a los que le hace seguimiento el proyecto DIME. Para determinar la posición relativa se usa el rango percentil de cada precio, lo que consiste en estimar qué percentil representa el precio de un país dentro del rango total de precios analizado. Como ejemplo de lo anterior, puede verse en la tabla 1 los precios por miligramo de cada país para el medicamento abatacept y el rango percentil del precio para cada país. En el caso de Colombia, con un precio por miligramo de USD 0,93, su rango percentil es 15, es decir, el precio de Colombia se ubica en el percentil 15 entre todos los precios obtenidos para abatacept. En el caso de México, con un precio por miligramo de USD 3,05, su rango percentil es 85, es decir, el precio de México se ubica en el percentil 85 entre todos los precios para abatacept obtenidos.

Tabla 1. Precios y rango percentil para abatacept en 2019

País	Precio x mg	Rango Percentil
Sudáfrica	USD 0,46	0
Australia	USD 0,73	8
Colombia	USD 0,93	15
Brasil	USD 0,93	23
Grecia	USD 1,16	31
Turquía	USD 1,25	38
Canadá	USD 1,37	46
Noruega	USD 1,52	54
Reino Unido	USD 1,55	62
Francia	USD 1,68	69
Chile	USD 1,76	77
México	USD 3,05	85
EE. UU.	USD 3,65	92
Argentina	USD 4,06	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto DIME

Una vez se calcula el rango percentil de cada país en cada medicamento, se estima la mediana de todos los resultados y así se obtiene un único dato por país. En la tabla 2 se puede ver los resultados para Costa Rica del análisis de rango percentil de los precios de los medicamentos que se recolectaron para ese país. En este caso, por ejemplo, el precio de Costa Rica para el medicamento erlotinib se ubicó en el percentil 57 entre todos los precios y para el medicamento sorafenib se ubicó en el percentil 87 entre todos los precios. La mediana de todos los rango percentil de los precios de Costa Rica da como resultado 83, es decir, para la mitad de los medicamentos los precios de Costa Rica se ubican por encima del percentil 83.

Tabla 2. Rango percentil de los precios recolectados para Costa Rica

DCI	Forma farmacéutica	Rango Percentil
Basiliximab	Polvo Liofilizado	91
Bortezomib	Polvo Liofilizado	38
Erlotinib	Tableta	57
Insulina Glargina	Solución Inyectable	100
Lenalidomide	Capsula	21
Natalizumab	Solución Inyectable	83
Olanzapina	Tableta	83
Pertuzumab	Solución Inyectable	86
Sorafenib	Tableta	87
Trastuzumab	Solución Inyectable	0
Mediana Rango Percentil		83

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto DIME

Por último, para clasificar cada país en alguna de las cuatro categorías mencionadas al inicio las cuales son precios bajos, moderadamente bajos, moderadamente altos y altos, dado que el dominio del rango percentil va desde 0 a 100, se divide en cuatro partes iguales y se asigna cada categoría como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Escala de clasificación en cada categoría

Categoría de precio	Escala
Bajos	0 a 25 mediana del rango percentil
Moderadamente bajos	26 a 50 mediana del rango percentil
Moderadamente altos	51 a 75 mediana del rango percentil
Altos	76 a 100 mediana del rango percentil

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenido el resultado de la mediana del rango percentil de cada uno de los países del proyecto DIME, se clasifican en alguna de las cuatro categorías de acuerdo con el resultado. La clasificación de cada país puede verse en la tabla 4.

Tabla 4. Categoría de precios de los países del proyecto DIME

País	Mediana Rango Percentil	Categoría de precio
Chile	42	Moderadamente bajos
Colombia	17	Bajos
Costa Rica	83	Altos
Ecuador	57	Moderadamente altos
El Salvador	69	Moderadamente altos
México	19	Bajos
Perú	57	Moderadamente altos
República Dominicana	73	Moderadamente altos

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del análisis y la clasificación dan como resultado que de los 8 países del proyecto DIME dos se clasifican en la categoría de precios bajos, uno en la categoría de precios moderadamente bajos, cuatro en la categoría de precios moderadamente altos y uno en la categoría de precios altos.

A partir de estas categorías y dado el método de análisis usado para hacer la clasificación, sumado al hecho de saber que varios países de referencia son países europeos o de ingresos altos, es evidente que aquellos países que estén en las categorías de precios moderadamente altos o altos son los que están más expuestos a la discriminación negativa de precios, lo cual les genera ineficiencias que conllevan a que paguen más que otros países por un mismo medicamento.

RECOMENDACIONES

- La mayoría de los países del proyecto DIME tienen precios moderadamente altos o altos, lo que representa que pagan los medicamentos a precios más altos que muchos países europeos o de alto ingreso. Se recomienda a Ecuador, Costa Rica, Perú y República Dominicana implementar sistemas de referenciación internacional de precios para la compra de medicamentos o evaluar mecanismo de regulación de precios para reducir la ineficiencia generada por la discriminación negativa de precios. Como punto de partida se pueden tomar los datos que dispone el proyecto DIME en su página web.

- El resultado de la categoría de precios bajos para Colombia y México muestra como dos mecanismos distintos para tener precios bajos funcionan. Para el caso de Colombia es la regulación de precios y para el caso de México la compra centralizada de medicamentos. Se recomienda a ambos países continuar y extender estos mecanismos a los medicamentos que aún no estén sujetos a regulación de precio, en el caso de Colombia, o a compra centralizada, en el caso de México.
- El resultado la clasificación por categorías, al tratarse de un análisis que sintetiza muchos datos, es útil para usarse como indicador de seguimiento de cada país y ver como varía en la medida que se actualizan los precios de cada país. Se recomienda que cada país que hace parte del proyecto revise los precios de aquellos medicamentos que más afectan su posición relativa frente a otros países y contemplar planes de mejora y su impacto frente a la categoría en la que se encuentra clasificado.